

Job description interview - Trainer

I. General information

Number:

Date:

Company:

Profession:

working in this job since:

I thank the interviewee for their participation and briefly explain the goals of the interview. I am in charge of a project to digitalise part of apprenticeship training in their companies' training workshop. Therefore, I am trying to understand the manner of working - in their respective companies as well as their common training workshop - as thoroughly as possible, in order to adapt all steps taken in the project to their specific needs.

II. Tasks and manner of working

1. What are your main tasks in your company? *Was ist Ihre Hauptaufgabe innerhalb Ihres Betriebes?*
2. What is your main task as a trainer of the training workshop for apprentices? *Was ist Ihre Hauptaufgabe als Trainer im Lernwerk?*
3. Which additional tasks do you perform? *Was sind zusätzliche Nebenaufgaben, die Sie erledigen müssen?*
4. How much of your working time is spent on tasks concerning the training workshop (including preparation, organisation, ...) *Welchen Anteil Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie mit dem Arbeiten im Lernwerk? (Inklusive Vorbereitung, Organisation, ...)*
5. Describe a typical working day at the training workshop. *Beschreiben Sie einen typischen Arbeitstag im Lernwerk.*
6. In which locations do you perform your work? *An welchen Orten machen Sie Ihre Arbeit?*

III. Collaboration, information and communication

7. Which decisions concerning apprenticeship training do you make on your own? *Welche Entscheidungen bezüglich der Lehrlingsausbildung treffen Sie selbstständig?*
8. Which decisions concerning apprenticeship training do you discuss with other people? *Welche Entscheidungen bezüglich der Lehrlingsausbildung müssen zuerst besprochen werden?*
9. Who is responsible for the curriculum of apprenticeship training at the training workshop? *Wer ist für das Curriculum der Lehrlingsausbildung verantwortlich?*
10. Who do you turn to when you have a question or a problem? *An wen wenden Sie sich, wenn Fragen oder Probleme auftreten? (1.2.3.)*
11. How much do you talk about your work at the training workshop with the following people: *Wieviel reden Sie mit den folgenden Personen über Ihre Arbeit im Lernwerk?*
 - Other trainers *Andere Trainer*
 - Apprenticeship supervisors at the participating companies *AusbilderInnen in den Betrieben*
 - Apprentices *Lehrlinge*
 - Others (management?) *Sonstige (Vorgesetzte?)*

IV. Learning and education

12. What do apprentices learn at vocational school? *Was lernen die Lehrlinge in der Berufsschule?*
13. What do apprentices learn at the training workshop? *Was lernen die Lehrlinge im Lernwerk?*
14. What do apprentices learn at their respective companies? *Was lernen die Lehrlinge im Betrieb?*
15. How are you expected to behave as a trainer in the training workshop? *Welches Verhalten wird von Ihnen als Trainer im Lernwerk erwartet?*
16. How do you expect the apprentices to behave? *Was erwarten Sie Sich von den Lehrlingen?*
17. Do you assess the work of your apprentices? *Beurteilen Sie die Arbeit der Lehrlinge?*
18. Do these assessments have consequences? *Haben diese Beurteilungen Auswirkungen?*
19. Are apprentices in their companies perceived as workers or learners? *Werden Lehrlinge innerhalb ihrer jeweiligen Betriebe mehr als KollegInnen oder Lernende wahrgenommen?*
20. How do you think apprentices see themselves? *Wie glauben Sie, dass Lehrlinge sich selbst wahrnehmen?*

V. Rounding off

I ask the interviewee for two final comments:

1. What do you take away from this conversation? *Was nehmen Sie aus diesem Gespräch mit?*
2. What would you like me to take away from this conversation? *Was hätten Sie gerne, dass ich aus diesem Gespräch (für den weiteren Verlauf des Projektes) mitnehme?*

Thank you very much!